

TARBIYACHI-PEDAGOGLARNING MALAKASINI OSHIRISH TIZIMINI ISLOH QILISH

Yuldasheva Shoira Abdurasulovna

Yashnobod tumani 517-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280283>

Annotatsiya. Bu maqolada tarbiyachi-pedagoglarning malakasini oshirish tizimini isloh qilish yo'llari, mavjud muammolar va ularni hal etish bo'yicha tavsiyalar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Tarbiya, bola, bilim, pedagog, innovatsiya, kompyuter, ta'lim, ko'nikma.

Tarbiyachi-pedagoglar ta'lim va tarbiya tizimida muhim rol o'ynaydi. Ularning malakasi va bilim darajasi nafaqat o'zlarining faoliyatini, balki butun ta'lim jarayonining samaradorligini belgilaydi. O'zbekistonning zamonaviy ta'lim tizimida tarbiyachi-pedagoglarning malakasini oshirish masalasi dolzarb ahamiyatga ega. Ta'lim tizimining samaradorligini oshirish va yoshlarni tarbiyalash jarayonini yanada sifatli qilish uchun pedagoglarning o'z malakasini doimiy ravishda oshirib borishi zarur.

Tarbiyachi-pedagoglarning malakasini oshirish tizimining hozirgi holati.

O'zbekistonning ta'lim tizimida tarbiyachi-pedagoglar uchun malaka oshirish kurslari va dasturlari mavjud. Biroq, bu tizimda hali ham bir qator kamchiliklar mavjud. Bular orasida:

- Malaka oshirish kurslarining yetarli emasligi: Ba'zi pedagoglar uchun malaka oshirish imkoniyatlari cheklangan yoki nisbatan samarali emas.

- Innovatsion metodlarning kam qo'llanilishi: Ko'plab tarbiyachi-pedagoglar an'anaviy pedagogik metodlardan foydalanishni davom ettirmoqda, yangi texnologiyalar va metodlar keng joriy etilmagan.

- Individual yondashuvning yetishmasligi: Pedagoglarning ehtiyojlari, qobiliyatlari va malaka darajalari farqli bo'lganligi sababli, malaka oshirish kurslarida individual yondashuv yetarlicha rivojlanmagan.

2. Malaka oshirish tizimini isloh qilish uchun zarur chora-tadbirlar.

a) Innovatsion va zamonaviy metodlarni joriy etish

Malaka oshirish tizimida innovatsion pedagogik metodlarni qo'llash, tarbiyachi-pedagoglarga yangi bilimlar va ko'nikmalarni o'rganishda yordam beradi. Masalan:

- Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish: Onlayn kurslar, vebinarlarga qatnashish va digital resurslarni o'rganish pedagoglarni zamonaviy o'quv texnologiyalari bilan tanishtiradi.

- Interaktiv o'qitish usullarini joriy etish: Pedagoglar o'z faoliyatida interaktiv metodlardan (masalan, roliklar, multimediyali darslar, simulyatsiyalar) foydalana boshlashlari kerak.

b) Malaka oshirish kurslarida individual yondashuv

Tarbiyachi-pedagoglarning malakasini oshirishda individual yondashuvni kengaytirish zarur. Har bir pedagogning o'quv uslubi va ehtiyojlari farq qiladi, shuning uchun:

- Har bir pedagog uchun individual rivojlanish rejalarini ishlab chiqish.

- Kichik guruhlar shaklida o'qitish, bu orqali tarbiyachilar o'zaro tajriba almashishi va o'z ehtiyojlariga mos ravishda bilim olishlari mumkin.

- Pedagoglarning o'z malakasini mustaqil ravishda oshirishi uchun sharoitlar yaratish, masalan, maxsus o'quv dasturlari yoki onlayn platformalar.

c) Pedagoglarni doimiy ravishda nazorat qilish va baholash tizimini joriy etish

Pedagoglarning malakasini oshirish jarayonini samarali kuzatish va baholash tizimi muhim ahamiyatga ega. Bu pedagoglarning rivojlanish darajasini aniqlash, o'qitish usullarining samaradorligini tahlil qilish va kerakli o'zgarishlarni kiritish imkonini beradi. Bunga quyidagi yondashuvlarni qo'llash mumkin:

- Yillik malaka baholash: Har bir pedagogning faoliyati baholanadi va malakalarini oshirish uchun reja tuziladi.

- Fikr-mulohazalar va tahlil: Pedagoglarning o'z faoliyatiga oid fikrlarini yig'ish va o'rganish, o'qitish jarayonida yuzaga kelgan qiyinchiliklarni aniqlash.

d) Pedagoglarni ilmiy tadqiqotlarga jalb etish

Pedagoglarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini rag'batlantirish, malakalarni oshirishda muhim bir yo'nalish hisoblanadi. Tadqiqotlar o'qitish metodlarini, ta'limdagi yangiliklarni va tarbiyachilarning o'z faoliyatini takomillashtirishni o'rganishga yordam beradi.

3. Amaliy misollar va muvaffaqiyatli tajribalar.

O'zbekistonning ba'zi hududlarida malaka oshirish tizimi muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Misol uchun, Toshkent shahrida yangi metodlar asosida tashkil etilgan malaka oshirish kurslari pedagoglar tomonidan yuqori baholanmoqda. Bu kurslar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliyotga tayyorlashni ham ta'minlaydi. Shuningdek, ayrim viloyatlarda onlayn o'quv platformalari orqali pedagoglar o'z bilimlarini mustahkamlashmoqda.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalarning yerkin va to'g'ri rivojlanishi uchun muhim boshlang'ich bosqichni tashkil etadi. Buning uchun bolalarga ta'sir o'tkazish va ularni barkamol insonlarga aylantirishda tarbiyachi katta rol o'ynaydi. Shu boisdan, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisining malakasini oshirish muhim ahamiyatga ega.

1. Tarbiyachi malakasi va uning ahamiyati.

Tarbiyachi — maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning jismoniy, intellektual va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlovchi asosiy shaxs hisoblanadi. U bolalarga bilimlarni, ko'nikmalarni va hayotdagi muhim qiymatlarni o'rgatishda, ularning ijodiy va ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim vazifa bajaradi. Tarbiyachi malakasini oshirish natijasida bolalarga o'rgatish sifati yaxshilanadi, pedagogik jarayon samaradorligi ortishi, oila bilan hamkorlik tizimi mustahkamlanadi. Shu bilan birga, tarbiyachi o'zining professional qobiliyatlarini oshirish orqali oiladagi ta'limga ham ta'sir ko'rsatadi.

2. Malaka oshirishning asosiy yo'nalishlari

a) Pedagogik bilimlar va ko'nikmalarni chuqurlashtirish

Tarbiyachining malakasini oshirish uchun pedagogik nazariya va amaliy bilimlarini doimiy ravishda yangilab borish muhim. Buning uchun:

- Pedagogika va psixologiyani yangilash: Pedagogika va psixologiya sohasidagi yangi tadqiqotlar, metodikalar va usullar haqida tushunchalarga ega bo'lish.

- Yangi o'quv metodikalari: Davlat standartlariga muvofiq tarbiya va ta'lim berishning yangi usullarini o'rganish.

- Inklyuziv ta'lim: Barcha bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratish, inklyuziv ta'lim usullarini amaliyotga joriy qilish.

b) Texnologiyalardan foydalanish

Hozirgi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish tarbiyachilarning ishini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Texnologiyalar orqali bolalarga interaktiv o'yinlar, multimedia materiallari, elektron darslar tashkil etish mumkin. Bu tarbiyachi uchun yangi bilimlarni egallashga yordam beradi.

v) Xalqaro tajribalardan foydalanish

Dunyoning turli bojaviy tajribalaridan foydalanish tarbiyachilarga yangi yondashuvlar va usullarni o'rganish imkonini beradi. Masalan, Yevropa, Amerika yoki Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlarining maktabgacha ta'lim tizimlarini tadqiq qilish va ulardan ilhomlanish. Bunday ishlash maktabgacha ta'lim tashkilotlarini modernizatsiya qilishga yordam beradi.

3. Malaka oshirishdagi amaliy choralar

a) Seminarlar va treninglar

Maktabgacha ta'lim muassasalarini har yili tashkil etiladigan seminarlar, treninglar va master-klaslar orqali tarbiyachilarning malakasini oshirish mumkin. Bu tadbirlar eng yangi pedagogik metodikalarni, ishlash strategiyalarini va bosqichlarini o'rganishga yordam beradi.

b) O'z-o'zini rivojlantirish

Tarbiyachi o'ziga mustaqil rivojlanish dasturini belgilashi va unga amal qilishi lozim. Bu o'zining professional o'qishini davom ettirish, kitoblarni o'qish, maxsus kurslarda qatnashish, onlayn platformalardan foydalanishga asoslangan bo'lishi mumkin.

v) Ishdagi hamkorlik va fikr almashish

Tarbiyachi o'zining tajribasini boshqa tarbiyachilar bilan bo'lishishi va umumiy muammolarni muhokama qilishi kerak. Hamkorlik, oila bilan yaqin aloqa va bolalar bilan ishlashda fikr almashish maktabgacha ta'limda ijobiy o'zgarishlar yaratishga yordam beradi.

4. Tarbiyachi malakasini oshirishning ahamiyati

Tarbiyachi malakasini oshirish maktabgacha ta'limning sifatini yaxshilaydi, bolalarning rivojlanishini ta'minlaydi va ularga hayotda zarur bo'ladigan bilimlarni berishga yordam beradi. Malaka oshirish, tarbiyachi va bolalar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlaydi, bu esa ta'limning har bir bosqichida muhim omil hisoblanadi. Har bir maktabgacha ta'lim tashkiloti o'z tarbiyachilarini professional va ijodiy jihatdan rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratishi kerak. Buning uchun davlat va xususiy sektorning hamkorligi, samarali malaka oshirish dasturlari va ustozlar tayyorlash muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

Tarbiyachi-pedagoglarning malakasini oshirish tizimi muhim ahamiyatga ega va uning isloh qilinishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda katta rol o'ynaydi. Innovatsion metodlarni joriy etish, individual yondashuvni kengaytirish, pedagoglarni doimiy nazorat qilish va ilmiy tadqiqotlar bilan bog'lash — bularning barchasi tizimni yanada samarali qilishga xizmat qiladi. Shuningdek, har bir pedagogning malakasini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalar va interaktiv o'qitish metodlarini keng qo'llash, malaka oshirish dasturlarini sifatli tashkil etish kerak. Shunday qilib, tarbiyachi-pedagoglarning malakasi oshib, ular bolalar uchun yanada samarali ta'lim va tarbiya jarayonini ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T.:2022
2. Qodirova F., Toshpo'latova Sh., Karimova N., A'zamova M. "Maktabgacha pedagogikasi" Darslik. Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. – 688 b.
3. Lazarev V. S., Potashnik M. M. Upravleniye razvitiyem shkolы. – M., 1995. – 441 s.
4. Potashnik M.M. Pedagogicheskoye tvorchestvo: problemy razvitiya i opyt. – Kiyev, 1988. – S. 65.